

以深度學習電腦視覺技術 開發印前審查流程自動化系統

作者/出版者 逢甲大學資訊工程學系 助理教授 許懷中博士

地址 台中市西屯區上石路 181 巷 19 號 10 樓之 1

電話 0986863361

Email elexy.fw@gmail.com

出版日期 2026 年 4 月

DOI [10.5281/zenodo.19680968](https://doi.org/10.5281/zenodo.19680968)

摘要

印前處理流程是印刷行業的必要程序，目的是檢查客戶送來待印的設計稿件被轉換為正確的印刷格式，以確保最終印刷產品的正確性；目前印前處理流程仍然需要由審稿人逐件查驗稿件，需要大量人力與時間，成本極高；過去雖然嘗試以圖形處理的技術嘗試自動化此流程，然而誤判率過高，無法實際應用；因此，以深度學習電腦視覺技術，開發可用的自動化審稿程序，期待能夠大幅降低人力成本。

在這項專案中，我們在遷移式學習的基礎上開發自動審稿服務，由於缺少具有審稿人標記的資料，我們首先與領域專家合作，嘗試辨別分類印刷品可能出現的錯誤模式，並製造了相應的人工資料集作為模型訓練的基礎。然後，利用人工資料集和少量由人工標記的真實資料，訓練並微調我們所設計的 CNN 模型，最終在測試資料集上確認能夠以**超過 99% 的精確度**，**減少 70% 以上**的審稿人員工作負擔。

第一階段所開發的模型有幾項明顯的缺失，其一是對於文字上的錯誤無法正確區分，其二則是對於白色與淺色背景上的錯誤，有時難以有效辨認；我們根據使用者的反饋修改模型架構，在專案的第二階段成功解決上述問題，在測試資料集上，第二階段模型證實了可以在維持 **99% 判斷精確度**的前提下，我們將省下的工作比例從 **70%** 進一步提升到 **85%**，而在實際上線操作後，實證能夠節省的工作比例更是高達 **95%**。

我們所開發的核心模組被包裝成為自動預檢服務，並且以容器技術整合到印前處理流程中；依照不同的使用情境，我們的服務可以批量執行也可以提滿足使用者單次請求的需要，在壓力測試中，最終服務審查每組稿件平均耗時 **1.44~1.9 秒**，完全滿足印刷方對於反應時間的需求；此外，本專案所開發的模型具備解釋性，可以輸出其判斷的依據，並且標示模型認為圖稿中有錯誤的位置給審稿人參考並快速做出處理決策。

關鍵字：印前程序、自動審稿、電腦視覺、卷積式神經網路、Web 服務

Abstract

Pre-press process, the process to verify whether customers' digital manuscripts are transformed into the correct format for printing, is essential in printing industry. Pre-press process is labor intensive and time-consuming that the printing corporations tried to replace the human reviewers with automatic processes for cost reduction. However, the methods currently adopted by printing corporations failed to give satisfactory performance.

In this project, we develop an automatic preflight service on the basis of transfer learning to automate the pre-press process. At the first stage of this project, due to lack of labeled data, the mistake patterns among the printing products are first explored, and the artificial data set is generated accordingly. With the artificial data and a small amount of human-labeled real data, a CNN-based model is designed, trained, fine-tuned, and finally wrapped into web services. The service is then integrated into our partner's pre-press process using container technology, and can be invoked separately or in batch with various configurations to satisfy the performance requirements under different usage scenarios. Besides, the explanations of the judgements made by the service are extracted from the model. The feature maps extracted from the model are used to generate the location of mistakes within the input image pair. The reviewers can refer to the explanations and make a quick decision for those cases needing further process.

As the result of the first stage, the turnaround time of the service relies between 1.44 to 1.9 seconds, and the service is shown to be able to reduce more than 70% of human efforts with judgement precision beyond 99% on testing dataset. The model developed in the first stage has several obvious deficiencies. One is that it cannot distinguish the errors in the text correctly, and the other is the errors on the white and light backgrounds, which are sometimes difficult to identify effectively. The model is improved in structure based on the users' feedback, and the problems above are solved in the second stage of the project. On the premise of maintaining 99% accuracy of judgment, we further increased the proportion of work saved from 70% to 85%. After the system is delivered to our partner, the statistics in practices show that our system can reduce up to 95% of work efforts in reality.

Keywords: E-commerce, Sales Performance Prediction, Suggestion to Product Description, Explainable Machine Learning System, and Web Service

具體貢獻

本專案之研究成果協助印刷產業邁出產業 AI 化的第一步，以人工智慧電腦視覺技術有效降低生產流程中的人力需求，一方面降低生產成本、另一方面也紓解人力招募上的壓力，具體貢獻如下列：

- (1) 開發出以卷積式神經網路、遷移學習為基礎，可以自動審查印前流程所產出之稿件是否存在錯誤之人工智慧模型；
- (2) 此模型經過測試資料集驗證，能夠以 99% 之準確度，減少 85% 的工作負擔，而在實際上線後，發現減少的審稿工作負擔最高可達 95%，確實有效降低審稿流程的人力需求；
- (3) 預測表現良好以外，本專案所開發的模型具備解釋性，可以標示模型認為設計稿與印前產出稿件之間的差異，提供給審稿者參考並且進行決策；
- (4) 本專案所開發之模型，以符合業界 Web 服務標準之應用程式介面包裝，輔以現今先進的容器技術，可以在合作廠商的公有、私有雲上快速部署，可以在 1.44~1.9 秒之間快速反應審稿結果；
- (5) 本專案之功能實作與系統效能通過合作廠商驗收程序，現今已與印刷廠之 IT 系統整合，並且實際上線運作。

1. 專案需求

近年來，缺工與人才斷層成為台灣傳統製造業的常態，印刷產業也深受其害，希望可以將人工智慧電腦視覺技術引入印刷業，以利其在下個世代仍能保有技術領先；為此，希望可以開發一套人工智慧技術，將目前印前流程中仍然需要大量倚靠的人力的工作以人工智慧技術自動化，讓雲端的員工得以從呆板的重複工作中獲得釋放，進而能在企業內擁有更多創新與創意揮灑的空間，提升整體印刷流程的效率以及企業的獲利。

印前處理程序是印刷業產製產品的過程中重要的一環，顧客委託印刷公司輸出稿件，印刷公司需要保證其所輸出之印刷產品在材質、大小以及內容上的正確性，也因此，若沒有正確無誤的檔案，無法產出令客戶滿意的產品，由於印刷品產製過程十分繁瑣且複雜，有許多可能因素會造成顧客送印的數位影像稿件與最終輸出影像有所差異：

- (1) 數位稿件可能從不同影像編輯軟體產生，在印刷業中常見的編輯軟體有 Illustrator、CorelDraw 以及 Photoshop 等，不僅種類繁多，且互不相容，其使用之檔案格式完全不同，印刷公司一般會準備各式軟體以滿足使用各式編輯軟體的客戶需求，然而各家軟體版本十分繁複，若印刷公司與客戶所使用的軟體存在版本差異，輸出之檔案也會因為軟體版本的不同而產生差異；
- (2) 在印前程序中，稿件需要經過多次處理才能正確轉換成為可印刷的格式，如：色系轉換 (RGB to CMYK)、圖層平面化、文字向量化、將印紋內容擺放至正確的印刷位置、轉檔為 PDF 格式，以及將 PDF 檔案送入印刷機的光柵影像處理器 (Raster Image Processor, RIP) 解析，每一次的轉換都有產生誤差的可能；
- (3) 由材質、油墨以及光線所造成的物理性差異，使用不同的油墨、印刷在不同的材質 (紙質、布料、板材)，以及照射在印刷品上光線的不同時，都會影響人眼看到印刷物件真實性，人眼視覺可以輕易的察覺到顏色跟整體結構差異。

目前印刷產業仰賴大量的專業審稿人力來針對稿件進行審查，以確保最終印設產品的品質，IT 部門雖然也曾經開發以像素為單位進行審稿的自動審稿機制，然而並不完全符合需要；該機制設定上假如太嚴格，會抓入不必要的錯誤 (如字型毛邊)，然而假如設定得太過模糊，又有可能遺漏缺失物件，無法就不同的進件各自調整到適合的標準，需要大量人力進行審稿。

本計畫的目標在於訓練可以辨別顧客送印的數位影像稿件 (設計稿) 與最終輸出影像 (生產稿) 之間差異的卷積式神經網路，我們使用來自印刷生產線上的真實且缺乏標記的資料集進行研究，藉由資料分析，我們歸納出原始資料集的錯誤類型，並根據這些錯誤類型使用資料增強技術[1] 產製人工訓練資料；在產製人工資料的同時，我們也亂數挑選真實資料以人工進行標記，以作為模型微調 (fine-tuning) 與評估之用；然後利用遷移式學習[2] 的訓練方法，先以人造資料訓練出基礎模型，再以具有標籤的真實資料進行微調，經過驗證資料集的評估後，我們將表現最佳的模型，包裝為服務提供給廠商進行測試，並利用模型所找出的特徵，將設計稿與生產稿之間的差異處在稿件上標記出來，輔助審稿人員判斷生產稿上的錯誤。

本報告後續組織如下，在第二節我們會簡介本專案中所使用到的各項技術，然後

在第三節介紹我們如何產製訓練資料，而在第四節與第五節介紹本專案第一階段與第二階段所實作的深度學習網路架構以及各架構在測試資料集與實際上線的準確度評估，第六節我們將簡介線上服務系統的部署方式與效能測試結果，最後我們總結此專案的各種貢獻與未來展望。

2. 相關背景介紹

2.1 印前處理流程簡介

印前處理是一個將設計檔案轉換為印刷檔案的流程，分別由檔案處理、檔案內容檢查及拼版 (imposition) 等三個子流程所組成，設計稿經過這三個流程轉換成為印刷檔案後，進入印刷流程印製為產品。

檔案處理子流程又分為三個階段：基本檢查、檔案正規化、檔案轉換；而基本檢查包含三個項目：1) 相容性檢查：確認設計檔案是否可以被印刷廠所購買之版本的編輯軟體正確開啟；2) 圖片品質檢查：檢查所有的點陣圖是否有模糊或解析度不足的情況；3) 輸出需求檢查：檢查是否有額外加工需求以及生產類別，如紙張種類及重量等；而檔案正規化是將設計檔案中，依照過往經驗可能會造成印刷錯誤的情況去除，如圖層平面化、文字向量化等，此階段也會進行色彩模型轉換將稿件從 RGB 色彩模型轉換為印刷機所使用的 CMYK 色彩模型；最後檔案轉換流程是將設計檔案轉換成目前多數印刷機支援的 PDF 檔案，同時產生輸出檢查用的 JPEG 檔案，提供給審查員進行內容正確性審查。

檔案內容檢查流程將確認設計稿內容與檔案轉換流程產出的 PDF 檔案 (及產品稿) 是否一致；檔案格式經過重新編碼後，可能有物件遺失的狀況，審查員比對顧客送來的設計稿與檔案處理子流程最終所產生的 JPEG 檔案，確認經過檔案處理後，進入印刷機的產品稿與設計稿相同；而拼版是將印刷品排列後再輸出，可以加速生產流程、簡化裝訂程序並節省紙張。在印刷中，根據顧客需求，拼版分為合版印刷 (combined printing) 與獨立版 (independent printing) 兩種，合版印刷將具有相同生產需求的檔案，放置在同一組印刷版面上，通常為名片、傳單等，這種生產方式由多個顧客分擔開版費用，降低成本。獨立版是為大量生產的顧客設計，會根據裝訂方法、後加工的不同來進行拼板。

2.2 卷積神經網路

卷積神經網路 (convolutional neural network, CNN) 自從 1989 年由 Yann LeCun 等人提出後[3]，至今已成為各種深度學習中廣泛被使用的一種。CNN 透過卷積 (convolution) 與池化 (pooling) 這兩個步驟取出壓縮後的圖像特徵 (feature)，且藉著特徵去比對與尋找圖像中相似的部分。搭配激勵函數 (activation function)，可以將數值進行正規化，幫助收斂，並回傳給前層網路更新權重，現在常用的為 ReLU [4]，搭配 dropout 機制[5]，可以避免訓練過程中，網路發生過擬合 (overfitting) 及梯度消失 (gradient vanishing) 的現象；最後透過全連接層 (fully-connected layers) 將數值輸出為機率，產出最後結果的判定。

神經網路結構複雜，在全連接層中常常有參數過多的問題，因此也有研究提出了使用全域平均池化 (global average pooling, GAP) 取代全連接層以降低參數量，讓最後一層的特徵圖整張進行平均池化並找出一個特徵點，這樣的方式可以降低模型過擬合的情形[6]。為了取得更好的訓練結果，通常也使用資料強化的技巧，增加訓

練樣本，數據品質直接影響到訓練結果，不平衡的資料也會影響訓練結果。在基於 CNN 的概念下，深度學習將卷積網路結構加深加寬去處理更大的資料集，同時，透過高效能 GPU 計算增加運算準確度，因此，目前也已許多的開放數據集供研究者評估網路與算法，如：ImageNet [7]、CIFAR-10 [8] 都是常見的圖像分類數據集。

3. 訓練資料產製

3.1 錯誤模式

由於印刷廠所提供的原始資料缺乏對於審查員對於錯誤的標記，我們在專案啟動初期，就設計稿與產品稿之間常見的錯誤型態進行調查，歸納成為六種錯誤模式：(1) 位移/縮放/剪裁、(2) 後加工標記/備註、(3) 物件增加/遺失、(4) 物件錯置、(5) 線段、(6) 色差，為了方便理解，以下我們將使用 Figure 1 中的圖示範例來說明。

Figure 1 錯誤模式圖示例，A: 設計稿、B: 產品稿

(1) 位移/縮放/剪裁

此類錯誤代表設計稿的內容部分，未正確出現在產品稿的版面上，依偏差型態共有位移、放大、縮小三種，如 Figure 2 所示。

Figure 2 (a) 產品稿內容發生位移、(b) 產品稿內容過大、(c) 產品稿內容過小

(2) 後加工標記/備註

客戶常常會在設計稿中標注後加工或設計時使用的標記，這類標記應該在檔案處理階段從產品稿中除去，常見標記類型有出血 (bleed)、刀模線 (die-cutting line)、折線 (folding line) 如 Figure 3 所示。

Figure 3 左圖設計稿中有出血框，右圖稿件中有加工用折線

(3) 物件增加/遺失

物件增加/遺失代表產品稿中有設計稿中所沒有的內容，或者設計稿中有部分內容沒有出現在產品稿中，一種常見情形為設計稿上有不可被印刷出的作者附註，如在稿件的邊緣標注尺寸、紙張或其他加工說明；而最常在印前流程中遺失的物件則為 QR code。

(4) 物件錯置

物件錯置是一種樣式相同但文字不同的錯誤例子，通常出現在名片這類產品中，當客戶同時要印刷格式類似但內容有些許出入的產品，如同一間公司不同員工的名片時，有可能因為稿件的錯置，而發生此類錯誤，如同樣格式的名片，設計稿的姓名與產品稿不同。

(5) 線段

如 Figure 4 所示，線段相關的錯誤有下列 3 種，a. 線段樣式不同、b. 圖像的邊緣有細線，但兩圖出現在不同位置、c. 設計稿與產品稿其中之一圖像邊緣有細線。

Figure 4 左圖設計稿與產品稿內之線條形式不同，右圖設計稿與產品稿邊緣細線之位置不同

(6) 色差

設計稿與產品稿中常見的色差共可分為下列兩種：a. 產品稿中某區塊的顏色與設計稿中相同區塊之顏色色相不同；b. 產品稿中某區塊的顏色與設計稿中相同區塊之顏色之亮度與飽和度不同。如 Figure 5 所示。

Figure 5 左圖物件色相不同，右圖物件顏色亮度與飽和度不同

3.2 根據錯誤模式人工產製訓練資料

根據 3.1 節中，與印刷領域的專家所討論得來的錯誤模式為基礎，我們產製了下列八種人工訓練資料：

編號	產製類型	標籤類型
(1)	相同的圖形	PASS
(2)	位移/縮放/剪裁的圖形	PASS / FAIL
(3)	加入出血邊與剪裁框的圖形	PASS / FAIL
(4)	降低圖像品質的圖形	PASS
(5)	額外加入或移去物件的圖形	FAIL
(6)	部分內容差異的圖形	PASS / FAIL
(7)	亂數配對的圖形	FAIL

每一組人工訓練資料都是由一張真實的設計稿產製而來，產製結果包含一張人工設計稿以及一張人工產品稿，根據產製類型以及所產製的錯誤的嚴重性，每一組人工訓練資料會被給予一個標籤 (PASS/FAIL)，PASS 代表這組人工訓練資料符合印刷廠的品管標準，也就是說審查員會接受該人工產品稿，使其進入印刷流程，反之，FAIL 則代表，該組人工產品稿與人工設計稿有需要修正的瑕疵，應該退回印前流程重新處理，以下分別說明各種產製類型的產製方法：

(1) 相同的圖形

人工設計稿與人工產品稿皆為同一張設計稿的複本，兩者完全相同，產製標籤類型為 PASS。

(2) 位移/縮放/剪裁的圖形

與 (1) 類似，人工設計稿與人工產品稿來自同一張設計稿，然而人工產品稿的內容部分會進行些微變造，由於實務上審查員會接受產品稿有少許的位移、縮放或剪裁，這是由於這類錯誤如果並不嚴重，可以在印刷產品最後的裁切程序中處理，因此我們分別為每個項目建立了 PASS 與 FAIL 的標準，位移 3-10 像素者標記為 PASS、10-30 像素者為 FAIL，縮小 0.78~0.95 倍者為 PASS、0.2~0.5 倍者為 FAIL，而剪裁的部分，則是將原始設計稿內容放大 1.1 倍，然後隨機置入原始版面範圍作為人工產品稿，此類產製資料皆標記為 FAIL。

我們根據領域專家所提供的資訊，刻意將 PASS 稿件與 FAIL 稿件的差距拉開，避免模糊地帶，以利基礎模型的學習，此外，上述稿件也會彼此交換，也就是在產製出一對人工設計稿與人工產品稿後，會將其對換，人工設計稿作為人工產品稿，人工產品稿作為人工設計稿，另外產出一組新的產製資料。

(3) 加入出血邊與裁切框的圖形

為了避免裁切後產生白邊，製稿時會將內容延伸到裁切尺寸外稱為出血 (bleed)，如 Figure 6 所示，設計者通常會在圖稿內以紅色標注出血邊，若以藍色標注則為裁切邊，但出血邊/裁切邊不屬於印刷內容，不應出現在產品稿中；資料產製上仿效 (1) 的作法，但是將人工產品稿的長寬隨機縮小至 0.95~0.78 倍間，並隨機置入原始版面範圍後，在圖片周圍加入紅/藍框，製造有出血/裁切框的人工產品稿，並且標記為 FAIL；然後將人工設計稿與人工產品稿交換，產生新的產製資料，此組交換後的資料中，人工設計稿有出血/裁切邊但人工產品稿沒有，為正常現象，標記為 PASS。

Figure 6 紅線為出血邊、黑線為裁切邊、紫色線標記安全的印文內容範圍，黑色為裁切標記

(4) 降低圖像品質

在印前流程產生審查用產品稿時，經常會降低圖像的品質以減少系統負擔，增加產圖的速度，我們的系統需要能有效地將品質較差但是內容與設計稿相同的產品稿辨識為 PASS，因此這邊我們仿效 (1) 的作法，但是將人工產品稿經過多次壓縮處理，以降低其品質。

(5) 額外加入或移去物件的圖形

額外加入物件的圖形在產製上，首先仍是仿效 (1) 的做法產出人工設計稿與人工產品稿，然後在人工產品稿中以 OpenCV 的 segmentation 演算法找出圖形中的不同區塊[9]，然後隨機選取區塊填色，同時設定隨機比例的透明度 (alpha value)，使其與原圖相似但不相同，並將其標記為 FAIL，人工設計稿與人工產品稿互換後則可視為是一種移去物件的產製資料，同樣標記為 FAIL。

此外我們也模擬檔案格式轉換後物件遺失的狀況，使用額外取得的 2,000 組 PDF，利用 Acrobat preflight 將檔案中的圖片與其他內容分開，關閉圖片圖層造成等同於部分物件被刪除的效果後，輸出相應的 JPEG 檔案作為人工產品稿，此類產製資料同樣標記為 FAIL。

(6) 部分內容差異的圖形

如 Figure 7 所示，此類資料產製的是版型相同但內容文字不同的稿件，我們使用仿間提供的線上卡片編輯器，自行產生了許多版面樣式相同但文字不同的檔案，任意配對後做為 FAIL 標記的產製資料，此外，我們也有產製內容完全相同，標記為 PASS 的資料，這類資料的人工產品稿都有經過圖像壓縮破壞以模擬真實的審查稿件。

Figure 7 部分內容差異產製資料範例

(7) 亂數配對的圖形

將不同的真實設計稿任意兩兩配對，並標記為 FAIL，成為新的產製資料。

4. 第一階段核心架構設計與辨識準確性評估

本專案的核心模型經過兩階段的演進，本節將介紹第一階段的核心模型架構設計以及辨識準確性的評估結果。

4.1 資料概覽

我們以 3.2 節中所描述的方法產製了 114,252 組資料，由於最終的目標是要辨識 FAIL 的稿件，因此 PASS 標籤被記為 0，而 FAIL 標籤則記為 1，此外，我

們也在領域專家的幫助下，自行人工標註 (manually labeled) 7,847 組的真實資料。

在模型訓練的過程中，我們使用了全部的人工產製資料以及 5,613 組真實資料，共 119,865 組。並且以 7:3 的比例分割訓練與驗證資料集，剩下的 2,634 組真實資料則做為測試資料集以驗證模型效果，資料集內的概況如下表。

資料集種類	資料類型	標籤		總數
		Pass (0)	Fail (1)	
訓練集	人工產製資料	54,208	60,044	114,252
	真實資料	4,684	929	5,613
訓練資料集總數		58,892	60,973	119,865
測試集	真實資料	2,223	411	2,634

從上表可知，真實資料中 FAIL 的資料約僅佔 1/5，而我們藉由人工產製資料將整體訓練資料集 PASS 與 FAIL 的比例調整到接近 1:1。

此外，在將圖片輸入網路前，設計稿與產品稿 (無論是人工產製或真實資料) 皆被縮小為解析度 480x480，在此，我們使用 OpenCV 中的 INTER_AREA 算法進行內插以縮放圖片，圖片數值之後皆進一步正規化至 0~1 之間，最後，每張圖片有 RGB 三個 Channel，因此將設計稿與產品稿就 Channel 分離串接成為一組 480x480x6 的張量後，即成為模型的輸入。

4.2 核心架構設計

在這項專案中，我們設計了一個由 Inception-v1[10] 模組構成的六層模型用於特徵提取，Inception-v1 模組是 2014 年 ImageNet 大規模視覺識別挑戰賽 (ILSVRC14) 中表現最佳之模型 GoogLeNet[10] 的核心模組，在其總共 22 個隱藏層中，有 9 個中採用了 Inception-v1 模組。Inception-v1 使用 1x1 卷積來減少所需的計算量，並採用 ReLU [4] 作為激活函數以防止梯度消失，Inception-v1 模組的架構如 Figure 8 所示。

Figure 9 則展示了我們的核心 CNN 架構，模型的輸入維度為 480×480×6，六層 inception-v1 模塊處理輸入圖形並將其轉換為 7x7x128 的特徵圖 (feature map)，最後特徵圖被送入全局平均池化層 (GAP)[6]，GAP 使用池化操作將特徵圖的維度減少到一個單獨的向量中以進行進一步分類，而不是將特徵圖攤平 (flattened) 後輸入全連接層 (fully-connected Layer, FC Layer) 中進而提取信息，藉由 GAP 的作用，7x7x128 的特徵圖被縮減為 128 維的向量，輸入到最終分類器中，最終分類器由四個全連接層組成，負責給出最終判斷。在最後一層，我們選擇使用 sigmoid 作為激活函數，輸出歸一化為 0 到 1 之間的實數，並設置門檻決定輸入的圖組是 PASS 或 FAIL。

Figure 8 Inception-v1 模組架構圖 [10]

Figure 9 第一階段核心模型架構圖

在訓練上因為訓練資料集中大多數為人工產製的資料，我們採用遷移式學習 (transfer learning) [11] 的方式進行，首先我們以大部分由人工產製資料構成的訓練資料集來訓練基礎模型，由於以 4 層全連階層構成分類器的架構在訓練中無法

收斂，所以在此階段，我們的分類器僅由 2 層全連結層組成，我們觀察 Loss 下降的狀況，以 early stopping[12] 的策略保留表現最好的模型作為基礎模型 (base model)；之後，我們保留基礎模型的 Inception-v1 模組，並將其參數凍結，然後將網路的最後部分改換成由 4 層全連階層組成的分類器，然後以 5,613 組真實資料微調 (fine-tuning) 模型，並且使用可以引導模型專注較難分類的樣本上的 focal loss 作為損失函數 (loss function)，模型收斂後取得最終的模型。

4.3 準確性評估

本研究的目的是在於幫助廠商減少勞動人力，由於 FAIL 的稿件無論如何都需要人力處理，要想有效減少人力需求，模型在 PASS 的判定上需要非常精準，在研究模型輸出的機率中發現，經過二階段訓練後的模型，對於一些特定的困難範例雖然無法給出好的判斷，但是模型針對這些特定的困難範例所輸出的分數，相較於判斷良好的分數為低，換句話說，我們只需要改動判斷的閾值，對於 PASS 之案例的判斷準確度就可以大幅提升；因此，我們挑選了兩個門檻，將資料分類為 PASS / CHECK / FAIL 三個等級，判斷為 PASS 的稿件表示模型十分肯定這份稿件的正確性，也因此不需再經過人工審查可以直接通過，進而可以達到減少人力需求的目的；模型判斷為 FAIL 則表示這份稿件有明顯的問題，需要人工介入處理，判斷為 CHECK 則表示這份稿件的錯誤有些模稜兩可，需要人工審查作出最終判斷。

我們使用測試資料來挑選門檻值，廠商設定的目標是，模型對於 PASS 案例判斷的 precision 需達 99%，目標是減少 70% 以上的人力需求，我們將 PASS 標籤的門檻值設定為 0.665，模型輸出值在 0.665~0.3 之間的判為 MAUNAL，小於 0.3 則為 FAIL；根據以上門檻值，在我們的測試資料及進行判斷的混淆矩陣如 Table 1，模型在 PASS 判斷上的 precision 為 99%，在 1,609 個模型判斷為是 PASS 的案例中，僅 14 組判斷錯誤，也就是實際上為 FAIL，進一步研究發現，這其中僅有 10 組確實為系統誤判，其他 4 組是因為設計稿本身就過於模糊，導致模型無法作出正確判斷，並非模型辨識能力不足所致。

而在模型判定為 FAIL 的案例中，其中有 24 組系統誤將 PASS 判定為 FAIL，因此模型在 FAIL 判斷上的 precision 為 91%；整體而言，我們的模型能夠以 99% 的精確度對 72% 的資料給出正確的判斷 (即模型可以正確判斷，不需要人工介入複判)，在測試集上確實達到合作夥伴的準確度要求。

Table 1 第一階段模型在測試資料集上的判斷表現

True / Predict	CHECK	FAIL	PASS	Precision	Recall	F1-score	Support
FAIL	151	246	14	0.91	0.6	0.72	411
PASS	604	24	1,595	0.99	0.72	0.83	2,223
Accuracy	0.7						2,634

由於我們的門檻是使用測試資料集挑選的，因此仍需要實務上的測試以證實模型的有效性，為了正確評估模型的性能，印刷廠的 IT 部門開發了一個在線反饋系統，讓審稿人員可以對我們的模型所提供之結果提供反饋；在不打擾審稿人日常工作的前提下，審稿人可以自由選擇是否對他們檢查的圖像對做出反饋，我們收集了審稿人員在 2020 年 9 月 8 日至 15 日 (5 個工作天) 所做出的 5,603 個人工判斷，以審稿人的判斷作為 ground truth，我們的模型在判斷準確度上的表現如下表。

Table 2 第一階段模型實際上線的表現

True / Predict	CHECK	FAIL	PASS	Precision	Recall	F1-score	Support
FAIL	1	55	2	0.76	0.95	0.85	58
PASS	1,649	17	3,879	0.9995	0.7	0.82	5,545
Accuracy	0.7						5,603

從實際上線的測試可以看出，我們的模型在 PASS 稿件上的判斷精確度相較於測試資料集更加優異，達到了 99.95%，而召回率，也就是有多少比例的 PASS 稿件確實被模型判別出來，也仍然有達到合作夥伴方 70% 的要求；相對來說，FAIL 的稿件量在比例上十分稀少，幾乎只有 PASS 稿件量的百分之一，模型在 FAIL 的判斷精確度上相較於測試資料集的表現也較差，但是另一方面模型在 FAIL 稿件的判斷召回率 (recall)，相較於在測試資料集上的表現卻是好了很多，也使得綜合的 F1-Score 分數提升了不少。

綜合上述測試，本專案第一階段所研發的模型，通過了測試資料集與實際上線測試的考驗，在預測準確度上達到了合作夥伴的要求。

5. 第二階段核心架構設計與辨識準確性評估

雖然本專案在第一階段已經成功達到合作夥伴在預測準確性上的需求，然而第一階段的模型仍然有兩項比較明顯需要改進的缺點：

- (1) CHECK 稿件的數量太多，其中不乏從審稿人員觀點十分明顯為 PASS 或 FAIL 的稿件，如果能解決這些問題，將能有效提升本專案之系統對於節省人力資源的效益；
- (2) 對於名片類型的稿件，其中關於姓名、電話等文字上誤植的錯誤，辨識能力不佳。

除了上述兩項缺點外，本專案在第二階段的另一項目標是要能夠標示出稿件錯誤的位置，提供模型對於稿件是否錯誤之判斷的解釋，讓審稿人員在審閱時可以快速進行判斷。

針對以上需求，我們首先針對資料的標籤進行半自動化的歸類與清理，增加

具有人工標註之真實資料的數量，然後針對模型架構進行改造，讓模型有能力辨別中英文字的錯誤，同時能夠將其認為設計稿與產品稿之相同與相異之處正確地視覺化呈現，在下列子節中，我們也將分別描述第二階段資料處理的過程與結果、核心模型的改良與設計以及最終的測試評估結果。

5.1 資料再處理

在第一階段系統上線接近兩個月之後，我們從印刷廠又獲得了 289,353 組原始資料，其中帶有標籤已知的部分，包含 226,147 組 PASS 稿件以及 1,027 組 FAIL 稿件，有 62,179 組資料標籤未知；很明顯，實際上線的資料在標籤的比例上極度不平衡，FAIL 稿件僅占其中的 0.35%，同時由於不同審查人員之間的標準並不一致，我們也發現某些稿件的判斷上存在衝突。

為了有效清洗與篩選上述原始資料在第二階段中使用，我們採用了來自三個來源的標籤，(1) 審查人員對於上述原始資料的判斷；(2) 第一階段模型對於上述原始資料的判斷；(3) 與我們搭配的領域專家以及團隊標記人員對於部分原始資料的判斷。在這之中，(3) 的標籤可信度最高但數量最少，(2) 的標籤對於 PASS 稿件的精確度是 99% 對於 FAIL 稿件的精確度約為 90%，(1) 的標籤大部分都是正確的，但是就如上所述，經過不同的審稿人員審閱，在某些困難稿件上會出現意見上的不一致；綜合以上所述，我們以不衝突為原則，採用下列規則從新的這批原始資料中篩選訓練資料。

A. PASS 稿件篩選標準：

(1) 的標籤是 PASS、(2) 的標籤是 PASS、(3) 的標籤不是 FAIL。

B. FAIL 稿件篩選標準：

(1) 的標籤不是 PASS、(2) 的標籤不是 PASS、(3) 的標籤是 FAIL。

換句話說，我們以 (3) 的標籤為主，參考 (1)、(2) 的標籤，篩選出彼此不衝突的標籤資料作為第二階段的訓練資料，數量如下：

Table 3 第二階段經篩選過後可用資料集之標籤數量概況

標籤	數量	比例
PASS	254,547	98.62%
FAIL	3,558	1.38%
總數	258,105	100%

由上表可知，新的資料集標籤的數量極度不平衡，FAIL 稿件的比例不及 1.5%，因此，在第二階段我們仍然需要仰賴產製資料來補充真實資料在 FAIL 稿件上的不足之處。

在第一階段的模型中，對於名片類錯字的辨識是模型的弱項，檢討後我們發現，第一階段中針對錯字產製的資料，也就是部分內容差異的圖形這類，其錯誤的位置過大而明顯、樣式變化也不夠，針對此點，我們重新設計了一套流程，以生成對抗網路 (generative adversarial network, GAN) 所構成的自編碼器[13][14]與集群 (clustering) 算法為基礎，從真實資料中挑選樣式相同但文字不同的名片稿件，流程如下：

- (1) 挑選名片類的原始資料；
- (2) 以 GAN[13][14] 為基礎的影像自編碼器為所挑選的名片影像編碼；
- (3) 計算所有名片影像間的編碼的相似度並且以 DBScan[15] 算法進行分群，分別出具有相同版型的名片資料群組；
- (4) 將同款但內容不同的名片配對成為新的產製資料，如下圖。

Figure 10 第二階段產製之部分內容差異的圖形資料

由於產製難度不同，所以各種資料產製類別的數量也不一致，這邊我們針對不同產製類別進行抽樣盡可能使得不同類別之間的數量相同，然後隨機抽樣真實資料的 PASS 稿件與產製資料混搭配出一個 PASS/FAIL 數量相同的平衡資料集，這個程序我們重複做了 280 次，也就是說，我們進行了 280 次抽樣，產生了 280 組訓練資料集在每個 epoch 輪流使用，以減少 overfitting 發生的機會，每一組訓練資料集的數量比例如下表。

Table 4 第二階段單組訓練資料集內稿件類型比例

標籤	數量	比例
PASS	11,978	50%
FAIL	11,978	50%
總數	23,956	100%

篩選完資料後，我們也針對輸入模型的稿件做了一些影像上的前處理如下：

- (1) 以 Rule-based 演算法將裁切標記去除；
- (2) 在維護原稿件內容比例的前提下，將輸入圖形 padding 成為方形；
- (3) 將稿件縮小到 320x320，也就是第二階段模型的輸入尺寸；
- (4) 以 OpenCV 函式庫中的 canny edge 算法[9] 將輸入圖形的邊緣取出，成為一個新的輸入 channel；
- (5) 將輸入的設計稿與產品稿做 pixel-wised 相減，取出差異矩陣，成為一個新的輸入 channel；

之後將上述處理後的圖形連結 (concatenation) 在一起，其中，設計稿、產品稿、相減圖分別有 RGB 3 個 channels，設計稿與產品稿額外還有以 canny edge 算法產生的邊緣圖形各一個 channel 總計 11 個 channels，最終模型輸入的維度為 320x320x11。

5.2 核心架構設計改進

Figure 11 第二階段所使用之以 Inception-v1 為基礎的 CNN 模組

我們在第一階段直接使用了 Inception-v1 模組作為核心模型的基礎模組，而在第二階段我們針對第一階段實測上的問題修改了 Inception-v1 模組，如 Figure 11 所示。

基礎的 Inception-v1 模組，由多種 kernel 大小不同的卷積層分成 4 條分支組成，不同的分支可以提供不同的感受野 (receptive field) 讓模型可以同時關注不同大小的物件，使用這個模組是因為在辨識圖片時，有時需要關注大面積的，比如底色不同或大物件的不見，但有時需要關注的則可能像錯字，一個很小的地方，所以我們繼續使用這個模組，來應對這種情況。

Figure 12 Squeeze-and-Excitation 架構圖[16]

基礎的 Inception-v1 模組之後，我們在最後模型的不同階段使用了兩種不同的模組來整理特徵圖，其中之一是 Squeeze-and-Excitation (SE)[16] 模組，SE 模組的作用是進行 channel 間的注意力機制 (attention mechanism)[17]，目的是去增強有用的 channel 並抑制無用的 channel；具體方法是把特徵圖做 GAP 之後經過兩層全連接層，並將輸出通過 sigmoid 函式使其成為 channel 的重要度權重，最後乘回原本特徵圖取得加權後的特徵；SE 的好處是它輕巧並且可以輕易地掛載在已經建立好的 CNN 架構上。

Figure 13 Non-Local 模組架構[17]

單一卷積層的感受野受到 kernel 大小的限制，如果想要讓 CNN 可以獲得輸入圖上較大範圍的特徵，就需要疊加許多大量的卷積層，也就是增加模型的深度，慢慢地擴大感受野，但這樣很沒有效率，並且可能會有梯度消失或參數過多導致過適配的問題，Non-Local (NL)[18] 模組的功能就是可以不受 kernel 大小的限制，從整張輸入圖的觀點來獲取特徵，與 SE 的概念不同，NL 相當於是空間上的注意力。Figure 13 解釋了 NL 的作用機制，核心概念就是讓每一個像素乘上一個權重並加到自己身上，就等於自身直接去關注了所有的像素，並選擇重要的像素以獲取資訊；一開始，輸入圖 X 會經過三個 1x1 convolution，其中兩個的結果經過內積後通過 softmax 激發函數，產生注意力矩陣，上面的數值就是這個像

素的重要度，接下來將注意力 矩陣乘上剩下的用到的 1×1 卷積後的結果，就完成了空間上的注意力機制。最後把這個結果再用一個 1×1 卷積做 upsampling 轉回原本的維度並做 residual，就是完整的 NL 模組。

此外，在我們的模型裡，我們會把所有卷積層都替換成 masked 卷積，每次卷積後在輸入圖原本 padding 的部分再次蓋上 mask 將其歸零。這樣可以讓原本是 padding 而不屬於輸入圖內容的地方，不會因為經過多次卷積後而漸漸產出不應該有的特徵，進而影響網路的判斷。

Figure 14 第二階段最終模型架構

最終模型的架構如 Figure 14，輸入圖的維度如 5.1 所述是 $320 \times 320 \times 11$ ，再加上 1 張 mask 標示輸入圖 padding 的位置，中間由 12 層結構如 Figure 11 修改過後的 Inception-v1 模組組成，我們以 3,3,2,2,1,1 的順序將這 12 層 Inception-v1 分為六個階段，每一個階段後有一個最大池化層 (maxpooling layer) 把圖片縮小一半，前四個階段的 10 個改良模組最後使用的是 SE，而最後兩個階段的兩個改良模組則使用 NL；此外，我們還使用了多重損失函數[19] 的技巧，使得訓練更穩定，並避免梯度消失的問題，經過反覆實驗，三個 loss 的權重分別為 0.1, 0.1, 1.0，最深層數的 loss 會主導整個網路的訓練，其他的則做為輔助的角色。

在訓練時，我們會在每一個 epoch，以不放回的方式隨機選擇 280 份資料集中的一份進行訓練，使得訓練上具有更大的隨機性，避免過適配的發生。

5.3 準確性評估

Table 5 第二階段最終模型在第一階段測試集上的表現

True / Predict	CHECK	FAIL	PASS	Precision	Recall	F1-score	Support
FAIL	95	299	17	0.90	0.72	0.80	411
PASS	277	33	1,913	0.99	0.86	0.92	2,223
Accuracy	0.84						2,634

Table 5 是最終版模型在第一階段所使用的測試資料集上的表現，可以看到模型做出 CHECK 判斷的情況大幅減少 (755 to 372)，PASS 判斷在維持 precision 99% 的前提下，recall 從 72% 提升到 86%，FAIL 判斷的 recall 也從原本的 60% 提升到 72%，整體表現大幅度超越第一階段模型。

Table 6 第二階段最終模型在第一階段上線測試資料集上的表現

True / Predict	CHECK	FAIL	PASS	Precision	Recall	F1-score	Support
FAIL	5	49	8	0.7	0.79	0.742	62
PASS	206	21	5,314	0.998	0.95	0.97	5,541
Accuracy	0.957						5,603

而最終模型在第一階段實際上線進行實證的資料集的預測表現則如 Table 6 所示，最終模型的 CHECK 判斷數量同樣大幅減少 (1,650 to 211)，雖然 PASS 判斷的 precision 從 99.95% 微幅下降為 99.8%，但是 recall 卻從 70% 大幅提升至 95%，F1-score 也從 0.82 提升到 0.97，表示模型在 PASS 稿件上的判斷能力大幅度提升，由於印刷的稿件在經過印前流程後錯誤率僅約 1.5%，表示 98.5% 的稿件都是 PASS 稿件，這也表示我們的模型可以在 99.8% 精確度的前提下，節省審稿人員約 94% (0.985×0.95) 的工作量，效益十分驚人。

5.4 模型解釋性視覺化

本專案的另一項需求則是要能夠標記出設計稿與產品稿的不同之處，這邊我們採用的是 Grad-Cam[20][21] 的視覺化機制，將圖片上造成模型做出判斷的關鍵區域標示出來，下列為最終模型針對輸入稿件判斷做出解釋的例子。

Figure 15 與 Figure 16 為名片的稿件，明顯可以看出姓名的部分錯誤，此實為同一個客戶印製給不同對象的相同格式名片，從右側的解釋圖可以看出，由最終模型所產生的解釋圖準確地標示出了設計稿與產品稿的不同之處 (紅黃色熱區)。

Figure 17 為廣告傳單，設計稿內圖形的邊框在產品稿中消失，從右側的解釋圖也可以看出，由最終模型產出的解釋圖正確地標示出了消失的邊框部位。

Figure 15 解釋性視覺化案例 1

Figure 16 解釋性視覺化案例 2

Figure 17 解釋性視覺化案例 3

Figure 18 解釋性視覺化案例 4

Figure 19 解釋性視覺化案例 5

Figure 18 與 Figure 19 則為海報，Figure 18 設計稿中的花好月圓字樣在產品稿中發生缺漏，解釋圖也十分正確地標示出物件消失的部位，而 Figure 19 則是設計稿中鳳凰于飛的飛字在產品稿中的顏色不同，解釋圖也能夠正確地標示出來，此部分已經整合入最終的線上服務系統，上線提供印刷廠的審稿人員使用。

6. 線上自動預檢服務 (Online Automatic Preflight Service)

為了將我們的核心預測模組與印刷廠的 IT 系統整合，我們將整個核心模組打包成為符合 RESTful [22] 規範的 web 服務 – 線上自動預檢服務，以 API 的形式提供給印刷廠既有的印前流程調用，我們使用目前最為常用的 Docker 容器技術[23] 來簡化部署過程，如此，印刷廠的 IT 人員就不需要擔心我們的方法中所應用的平台以及函式庫的類型與版本相容性問題；服務部署在一台配備有 Intel Core i7-8700K CPU x 1、Nvidia 2080Ti GPU x 1 以及 64 GB 主記憶體之機架式伺服器上，使用者的機器則透過區域網路 (Local Area Network, LAN) 存取我們的服務。

當服務上線後，每對設計和產品稿件都會發送到我們的線上自動預檢系統進行初步檢查；一旦圖像對被判斷為 CHECK 或 FAIL，稿件會被發送給審閱者進行複審；而審核人員則會要求預檢服務提供被判斷為 CHECK 或 FAIL 之稿件相應的解釋圖以進行檢查，因此，印刷廠在部署預檢服務時構建了兩種場景 (1) 自動預檢用的批量請求以及 (2) 提供給審查人員，需要回傳解釋圖的單次請求，而為了避免網路塞車的問題，解釋圖產生之後會儲存在印刷廠的雲端存儲中，使用者則可以點選回傳的連結以取得解釋圖影像。

每次請求的包含下列四項步驟；(1) 載入圖形、(2) 資料前處理 (含圖形裁切、大小調整、padding 與串接)、(3) 模型預測、(4) 存檔與其他，雖然 CPU 在模型預測的速度較慢，但由於 NVidia GPU 架構上的限制，GPU 的運算資源無法同時分給多個使用者使用，因此我們在服務設計上，是以多執行緒的 CPU 來提供多位審查人員每次一份稿件的請求，另一方面，利用 GPU 的記憶體可以將大量

圖形一次載入的優勢，來處理批量請求的服務。

為此，我們為批量服務與單次請求服務，分別設計了不同的測試情境以測試線上預檢服務的效能，對於批量服務，我們準備了各種類型與各種尺寸的稿件，每次 150 張送入服務進行批量處理，自動預檢服務以 GPU 批量處理 150 組稿件並回傳結果，每批平均耗時 216.03 秒，標準差 5.27 秒，由此計算每組稿件平均需時 1.44 秒；而對於單次請求服務，我們單純以 CPU 執行多執行緒 (multi-threading) 進行處理，每組稿件平均耗時 1.9 秒，標準差 0.44 秒，均優於印刷廠所要求的每組稿件 3 秒以內處理完成的要求，兩種情境的效能比較如 Figure 20 所示。

Figure 20 單次請求與批次處理之效能比較

7. 總結

在這個專案中，我們開發了一個以人工智慧電腦視覺技術為核心的自動審稿系統，可以自動比對客戶傳來的設計稿與進入印刷程序前的產品稿，找出其中值得注意的錯誤，有效減少印前流程的審稿人力，同時我們也將系統包裹成網路服務，並且成功地與印刷廠既有的印前流程相整合，完成將 AI 專案在印刷廠從啟動到落地的艱難任務。

印刷廠雖然累積了大量的影像資料，然而過去卻並未留存審稿人員對每組稿件的意見，因此我們首先訪談了印刷領域的專家，獲取常見的錯誤模式，然後根據這些錯誤模式產製人工訓練資料，並以此遷移式學習的策略來訓練模型，在專案的第一階段，我們以一個 6 層 Inception-v1 為基礎的 CNN 模型，在測試資料集上達成以 99% 的精確度，節省 70% 的人力的效果；而在專案的第二階段，我們借助審稿人員提供的反饋，以及第一階段模型的協助，獲得了更為可靠的真

實資料與標籤，得以成功訓練一個有著 11 層改良式 Inception-v1 並且搭配 Squeeze-and-Excitation、Non-Local 以及 Multi-loss 等技術，在測試資料集上，成功地在維持 99% 以上精確度的前提下，將節省人力的效果提升到超過 86%，而在實際驗證的過程中，我們的核心模型表現更為驚人，在 99.98% 的精確度下，能夠節省 95% 的審稿人力，遠遠超過印刷廠的預期。

此外，為了與印刷廠印前流程既有的系統相整合，我們以遵循 Restful API 規格的網路服務包裹核心預測模型成為自動預檢服務，自動預檢服務以 Docker 容器技術為基礎，在安裝與部署上十分簡易；在線上，自動預檢服務提供以 GPU 進行批量自動審核，以及以 CPU 多執行緒提供多數審稿人員進行單次請求兩種服務情境，我們的系統平均每組稿件僅需要 1.44~1.9 秒即可完成自動預檢的工作，效能超越印刷廠的期待；此外，以 Grad-CAM 技術為基礎，自動預檢服務還能自動標示設計稿與產品稿的異同之處，無論在大部的背景、一般的印刷物件以及在細小文字上的錯誤都能有效抓取，可以大幅度減少審稿人員的負擔，提升其效率。

總的說來，本專案有效利用近年掀起熱潮的最新銳人工智慧電腦視覺技術，成功地協助達成減少員工工作負擔、提升工作效率、降低人力成本的目的，效果顯著，協助印刷廠邁出產業 AI 化的第一步，也希望能以此專案作為成功案例，協助印刷廠以及更多中部地區的產業，早日完成數位轉型的工作，邁向次世代的智慧製造新藍海。

參考文獻

- [1] Van Dyk, D. A., & Meng, X. L. (2001). The art of data augmentation. *Journal of Computational and Graphical Statistics*, 10(1), 1-50.
- [2] Torrey, L., & Shavlik, J. (2010). Transfer learning. In *Handbook of research on machine learning applications and trends: algorithms, methods, and techniques* (pp. 242-264). IGI global.
- [3] LeCun, Y., & Bengio, Y. (1995). Convolutional networks for images, speech, and time series. *The handbook of brain theory and neural networks*, 3361(10), 1995.
- [4] Agarap, A. F. (2018). Deep learning using rectified linear units (relu). arXiv preprint arXiv:1803.08375.
- [5] Srivastava, N., Hinton, G., Krizhevsky, A., Sutskever, I., & Salakhutdinov, R. (2014). Dropout: a simple way to prevent neural networks from overfitting. *The journal of machine learning research*, 15(1), 1929-1958.
- [6] Lin, M., Chen, Q., & Yan, S. (2013). Network in network. arXiv preprint arXiv:1312.4400.
- [7] Deng, J., Dong, W., Socher, R., Li, L. J., Li, K., & Fei-Fei, L. (2009, June). Imagenet: A large-scale hierarchical image database. In *2009 IEEE conference on computer vision and pattern recognition* (pp. 248-255). Ieee.
- [8] Alex Krizhevsky. (2009, April). Learning Multiple Layers of Features from Tiny Images. Technical Report.
- [9] Bradski, G. (2000). The OpenCV Library. *Dr. Dobb's Journal of Software Tools*.
- [10] Szegedy, C., Liu, W., Jia, Y., Sermanet, P., Reed, S., Anguelov, D., Erhan, D., Vahoucke, V. & Rabinovich, A. (2015). Going deeper with convolutions. In *Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition* (pp. 1-9).
- [11] Pan, S. J., & Yang, Q. (2009). A survey on transfer learning. *IEEE Transactions on knowledge and data engineering*, 22(10), 1345-1359.
- [12] Yao, Y., Rosasco, L., & Caponnetto, A. (2007). On early stopping in gradient descent learning. *Constructive Approximation*, 26(2), 289-315.
- [13] Pu, Y., Gan, Z., Henaou, R., Yuan, X., Li, C., Stevens, A., & Carin, L. (2016). Variational autoencoder for deep learning of images, labels and captions. arXiv preprint arXiv:1609.08976.
- [14] Zhu, J. Y., Zhang, R., Pathak, D., Darrell, T., Efros, A. A., Wang, O., & Shechtman, E. (2017). Toward multimodal image-to-image translation. arXiv preprint arXiv:1711.11586.
- [15] Khan, K., Rehman, S. U., Aziz, K., Fong, S., & Sarasvady, S. (2014,

- February). DBSCAN: Past, present and future. In The fifth international conference on the applications of digital information and web technologies (ICADIWT 2014) (pp. 232-238). IEEE.
- [16] Hu, J., Shen, L., & Sun, G. (2018). Squeeze-and-excitation networks. In Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition (pp. 7132-7141).
- [17] Bahdanau, D., Cho, K., & Bengio, Y. (2014). Neural machine translation by jointly learning to align and translate. arXiv preprint arXiv:1409.0473.
- [18] Wang, X., Girshick, R., Gupta, A., & He, K. (2018). Non-local neural networks. In Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition (pp. 7794-7803).
- [19] Li, W., Zhu, X., & Gong, S. (2017). Person re-identification by deep joint learning of multi-loss classification. arXiv preprint arXiv:1705.04724.
- [20] Selvaraju, R. R., Cogswell, M., Das, A., Vedantam, R., Parikh, D., & Batra, D. (2017). Grad-cam: Visual explanations from deep networks via gradient-based localization. In Proceedings of the IEEE international conference on computer vision (pp. 618-626).
- [21] Chattopadhyay, A., Sarkar, A., Howlader, P., & Balasubramanian, V. N. (2018, March). Grad-cam++: Generalized gradient-based visual explanations for deep convolutional networks. In 2018 IEEE Winter Conference on Applications of Computer Vision (WACV) (pp. 839-847). IEEE.
- [22] Richardson, L., & Ruby, S. (2008). RESTful web services. " O'Reilly Media, Inc."
- [23] Combe, T., Martin, A., & Di Pietro, R. (2016). To docker or not to docker: A security perspective. IEEE Cloud Computing, 3(5), 54-62.